

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/319631669>

المثول الفوري كبديل لمنظومة التلبس بالجرم

Article · August 2017

CITATIONS

0

READS

3,351

1 author:

Bouseida Faissal

Université 20 août 1955-Skikda

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

التلبس بالجرم [View project](#)

التلبس بالجرم [View project](#)

المثول الفوري كبديل لمنظومة التلبس بالجرم

أ. بوصيدة فيصل

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة 20 أوت 1955 – سكيكدة

ملخص: يعتبر التلبس بالجرم أقدم منظمة إجرائية تهدف إلى تحقيق مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية، غير أن هذه المنظمة أفسحت المجال في السنوات الأخيرة لإجراء آخر أكثر سرعة وهو المثول الفوري الذي أخذ به المشرع الجزائري الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، وهو إجراء يعتبر بمثابة بديل لإجراء التلبس، لكنه بديل جزئي وليس كلياً، ومن شأنه المساهمة في ضمان محاكمات سريعة في كثير من القضايا التي ترى النيابة العامة إمكانية تطبيق هذا الإجراء عليها، كما أنه يعزز ثقة ضحايا الجرائم بالعدالة.

الكلمات المفتاحية: التلبس، المثول الفوري، طرق إخطار محاكم الجench، السرعة في الإجراءات الجزائية.

Abstract: The flagrant misdemeanor is considered to be the oldest institution of procedure which aims at achieving the principle of the speed of criminal proceedings. This institution has given way to the other in the last few years. Which is a partial and not a full-fledged alternative, is intended to ensure rapid trials in most of the cases That the public prosecutor considers the possibility of applying this procedure on them, the immediate appearance is also to strengthen the confidence of victims in justice.

مقدمة: المثول الفوري مؤسسة إجرائية تم إدخالها بموجب الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري⁽¹⁾، حيث جاء النص عليها في ثمانية مواد، وجاء هذا التعديل لحل مشكلة تراكم القضايا على مستوى المحاكم الجزائية، بتبسيط وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى إجراء آخر وهو الأمر الجزائي، فهما طريقان جديداً من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى⁽²⁾.

إن أهمية المثول الفوري تتمثل في أنه جاء تنوع لطرق الإخطار بالدعوى La diversification de la réponse pénale ، وبديل لأحد أهم تلك الطرق المعروفة منذ قيام الإجراءات الجزائية وهو التلبس بالجرم، هذا الأخير هو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة العامة وفق مبدأ الملاءمة حيث تقوم بإخطار محكمة الموضوع بالدعوى⁽³⁾، وقد ورد النص عليه بالمادتين 333 و339 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية⁽⁴⁾، أما المثول الفوري فهو يهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة

(1) أمر رقم 02-15 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 40، السنة الثانية والخمسون، مؤرخة في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، ص 28.

(2) يبدو أن هايتي هي من الدول السبابة للأخذ بهذا النظام الذي يعود إلى قانون 6 ماي 1927، والذي اتخذ في عهد الرئيس Louis Borno والذي تمت العودة إلى تطبيقه مؤخراً، وانظر الرابط التالي لمزيد من التفاصيل:

<https://www.youtube.com/watch?v=2g8Kahg4r6E>. 21/01/2017 17:25.

(3) حيث أن أوامر النيابة العامة بناء على مبدأ الملاءمة تنقسم إلى قسمين، إما الأمر بالحفظ دون متابعة، أو الأمر بالمتابعة، فإذا اعتبر وكيل الجمهورية أن كل شروط تحريك الدعوى العمومية متوفرة فإنها تقوم بالتحريك باتخاذ أحد السبل القانونية التي أتاحتها المشرع للمتابعة، حيث يكون هذا الأمر نهائياً (irrévocable) وغير قابل للتراجع عنه (irréversible) عكس أمر الحفظ، وغير قابل بالتالي للطن فيه من أي كان، وأن إجراء المتابعة سوف يتخذ أحد وجهتين، إما وجهة جبهة التحقيق، أو وجهة جبهة الحكم، وتتمثل وسائل توجيه الدعوى في الوجهة الثانية أي جبهة الحكم في وسيلة الدعوى المباشرة (الادعاء المباشر) أو المثول الفوري أو التكليف المباشر بالحضور، وفي الأخير – بالنسبة للقانون الفرنسي- إجراء الموعد القضائي du rendez-vous judiciaire (م394 ق.إ.ج.ف) وإجراء المثول تحت الاعتراف المسبق بالانتهام، انظر:

Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), Droit pénal général et procédure pénale, SIREY, 17^{ème} éd, 2009, p 343.

(4) تم إلغاء المادة 339 بموجب المادة 26 من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يونيو 2015، بينما تم تعديل المادة 333 بموجب المادة 15 من نفس الأمر، لتصبح كالآتي: " ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف

فيما يخص الجرح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقيق خاصة، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الاتهام واضحة وتتسم وقائعها - في ذات الوقت- بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام.

وعلى ذلك فإن السؤال الجوهرى الذي يطرح بهذا الصدد هو: هل هذه المؤسسة الإجرائية بديل نهائى لمنظومة التلبس التي تصبح لاغية؟ أم هي منظومة أخرى لا تلغى إجراءات التلبس نهائيا، وإنما تحل محلها في بعض الأحوال دون أخرى؟

من أجل ذلك وجب استعراض أحكام المثلث الفوري (المطلب الأول) ثم مناقشة علاقة إجراء المثلث الفوري بإجراء التلبس من خلال المقارنة بالقانون الفرنسى الذي يمثل مرجعا من حيث تطبيق إجراء المثلث الفوري (المطلب الثانى).

المطلب الأول: أحكام المثلث الفوري: تتلخص أحكام المثلث الفوري في شروط وإجراءات سابقة على تطبيقه، ثم أحكام تخص كيفية تطبيقه، مع ضمانات خاصة بكل مرحلة، وفق التفصيل الآتى:

أولا: شروط ممارسة إجراء المثلث الفوري: تتمثل شروط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء المثلث الفوري في:

- أن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة، وأن تكون الجنحة متلبسا بها وفقا لنص المادة 41 ق.إ.ج. (انظر المادة 339 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية).
- أن لا تكون الجنحة تقتضى إجراء تحقيق قضائى.
- أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة (المادة 339 مكرر فقرة 2)⁽¹⁾، فيلاحظ أن المشرع لم يستثن جرح الصحافة والجنح ذات الصبغة السياسية من تطبيق هذا الإجراء على عكس ما كان يشترطه بالنسبة لإجراء رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق التلبس⁽²⁾، كما أن المشرع لم يدرج الشرط المتعلق بأن تكون الجنحة المقترفة معاقبا عليها بالحبس كما كانت تنص المادة 59 ق.إ.ج. بالنسبة لإجراء رفع الدعوى بطريق التلبس.
- وفقا للمادة 339 مكررا 1 ق.إ.ج. يلجأ إلى هذا الإجراء في حالة عدم تقديم المقبوض عليه لضمانات كافية للحضور للمحاكمة.
- إن اللجوء إلى هذا الإجراء اختياري⁽³⁾، بنص المادة 339 مكرر على أنه "يمكن في حالة الجرح المتلبس بها ..."، وهذا يسمح بالموازنة بين مختلف القضايا المطروحة على النيابة العامة.

ثانيا: الإجراءات السابقة على إجراء المثلث الفوري: تتمثل تلك الإجراءات في:

- أن يتم استجواب المشتبه فيه من قبل وكيل الجمهورية عن هويته والأفعال المنسوبة إليه (م 339 مكرر2).
- إخبار وكيل الجمهورية للمشتبه فيه بأنه سوف يمثل فورا أمام المحكمة (م 339 مكرر2).
- إبلاغ وكيل الجمهورية للضحية والشهود بأنهم سوف يمثلون فورا أمام المحكمة (م 339 مكرر2).

ثالثا: الضمانات الإجرائية في مرحلة ما قبل المثلث الفوري: تتمثل أساسا في:

الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة r33، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراءات المثلث الفوري أو إجراءات الأمر الجزائى".

⁽¹⁾ في القانون الفرنسى، يتم اتباع هذا الإجراء في الجرائم غير المتلبس بها كذلك عندما يكون الحد الأقصى للحبس المحدد من طرف القانون على الأقل يساوي سنتين، بينما في حالة التلبس عندما يكون الحد الأقصى على الأقل يساوي ستة أشهر، ويجب اقتياد المتهم في نفس اليوم أمام جهة الحكم محاطا بالقوة العمومية، *il doit y être conduit le jour même, sous escorte*، انظر:

Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), op. cit, p 346.

⁽²⁾ على عكس المشرع الفرنسى الذي استثنى بموجب المادة 397-6 ق.إ.ج.ف من تطبيق هذا الإجراء كلا من الجرائم المرتكبة من الأحداث، جرائم الصحافة، والجرائم السياسية، وأخيرا الجرائم التي تختص بإجراءات متابعة خاصة بموجب قانون خاص، انظر:

Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), op. cit, p 346.

⁽³⁾ Voir: Viennot (Camille), « Célérité et justice pénale: L'exemple de la comparution immédiate », Archives de politique criminelle, 2007/1 (n° 29), p 117-143. Disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-117.htm>. 21/01/2017 10:58.

- حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، وأنه يجب استجوابه بحضور محاميه، والتنويه بذلك بمحضر الاستجواب (م 339 مكرر 3).

- وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي وتمكينه من الاتصال بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهياً لهذا الغرض (م 339 مكرر 04).

- بقاء المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة (م 339 مكرر 04).

رابعاً: إجراءات المثول الفوري: أما إجراءات المحاكمة عند الإخطار بطريق إجراء المثول الفوري فالأصل أن تتم محاكمة المتهم فور مثوله أمام المحكمة، لأن هذا الإجراء يقوم على مبدأ السرعة في الإجراءات وعلى وضوح القضية المحالة بهذا الإجراء، إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناءان وردا بالمادة 339 مكرر 5 وهما:

1- تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه بعد أن يقوم رئيس الجلسة بتنبهه بذلك الحق، حيث تمنحه المحكمة مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام لتحضير دفاعه، حيث أن المشرع لم يحدد الحد الأقصى لهذا التأجيل، لاسيما في حالة ما إذا تقرر حبس المتهم مؤقتاً، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي (المادة 397 من ق.إ.ج.ف) والذي حصر التأجيل بين أسبوعين وستة أسابيع⁽¹⁾ (شهرين إلى أربعة أشهر عندما تتجاوز العقوبة سبع سنوات).

2- إذا رأت المحكمة بأن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها (كعدم حضور شاهد أو الضحية أو لكون المتهم تمسك بشاهد نفي، أو لكون أوراق الملف الجزائي غير تامة وخاصة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد المتهم أو صحيفة سوابقه القضائية... إلخ) والعناصر الأخرى التي ترى المحكمة بأنه من الضروري استيفائها للفصل في الدعوى، وحينئذ تؤول المحكمة القضية لأقرب جلسة ممكنة. وهذا يرجع إلى مدى اجتهاد وحرص النيابة العامة على تطبيق مبدأ هذا الإجراء المتمثل في المحاكمة الفورية، كما أنه ينشأ عن تأجيل المحكمة للدعوى ضرورة البت في وضعية حرية المتهم، وذلك بعد الاستماع لطلبات النيابة والمتهم ودفاعه إن وجد (المادة 339 مكرر 06 من ق.إ.ج.)، حيث يجب على المحكمة أن تقرر اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 339 مكرر 6 ق.إ.ج، سواء بترك المتهم حراً، أو إخضاعه لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 ق.إ.ج، أو وضع المتهم في الحبس المؤقت⁽²⁾.

خامساً: الضمانات الإجرائية بعد الإخضاع للمثول الفوري: إن اتخاذ المحكمة لأحد التدابير المذكورة يجب أن يكون مبيناً على معايير موضوعية، أي وفق الغرض منها، وحسب توافر ضمانات مثول المتهم أمام المحكمة، فقد تقرر ترك المتهم حراً إذا قدم ضمانات كافية، كالموطن المعروف، والمهنة المستقرة، وإذا لم يكن ممكناً تأثيره على الشهود، ولا داعي لتسبب الأمر على كل حال، لأن التسبب يكون ضرورياً من أجل الطعن، والقانون صريح في عدم قابلية هذا الأمر للاستئناف من أي طرف. أما بالنسبة لحالة إخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية، فعلى القاضي أن يختار من بين تلك التدابير (المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 ق.إ.ج.ج) ما يحقق الغرض حسب الحالة، حيث تتولى النيابة العامة متابعة وتنفيذ ذلك (طبقاً للمادة 339 مكرر 7 ق.إ.ج.ج)، فإذا أخل المتهم بتلك التدابير فإنه لا يوضع رهن الحبس المؤقت بل يعاقب طبقاً للمادة 129 ق.إ.ج.ج أين يمكن عقابه بغرامة و-أو بالحبس، أما إذا قام القاضي بالفصل في الموضوع فعليه أن يرفع الرقابة القضائية التي أمر بها وذلك لانتهاء علة الأمر بها بالمحاكمة، هذا ما يستشف من نص المادة 125 مكرر 03 ق.إ.ج.ج.

أما بخصوص حبس المتهم مؤقتاً فهو إجراء استثنائي (م 123 ق.إ.ج.ج) يتعين اللجوء إليه فقط لأسباب حددها القانون كحالة انعدام موطن مستقر للمتهم أو أن الأفعال جد خطيرة، أو أن الحبس هو الإجراء الوحيد لمنع الضغوط على الشهود

(1) Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), op. cit, p 347.

(2) وهو الإجراء المأخوذ به في القانون الفرنسي طبقاً للمادة 141-1 ق.إ.ج.ف، حيث تكون هذه القرارات مسببة عكس المشرع الجزائري، وتكون نافذة مع كفالة exécutoire par provision (المادة 3-397)، انظر: Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), op. cit, p 347.

أو الضحايا أو التواطؤ بين المتهمين ... إلخ، ويجب على القاضي أن يحرر الأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، حتى يتسنى للنيابة العامة تنفيذه⁽¹⁾.

إذن، فالمثول الفوري هو من بين أحدث ما توصل إليه المشرع الإجرائي في سبيل تسريع الإجراءات⁽²⁾، حيث يسمح هذا الإجراء لوكيل الجمهورية باللجوء إليه عن طريق تقديم المتهم للمحكمة فوراً (م339 مكرر3)، أي -من حيث المبدأ- في نفس اليوم⁽³⁾، إلا أنه يمكن أن يمنح ثلاثة أيام لتحضير دفاعه، وقد تم استحداث هذا الإجراء لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي سنة 1983، وهو لا يعتبر ابتكاراً جديداً لأنه مجرد تطوير لمنظومة التلبس، إذ أن هذا الإجراء هو الوضع الطبيعي لحالة التلبس، التي يجب أن تؤدي إلى الإسراع في الإجراءات، بينما الوضع القديم لا يسمح بمثل هذه السرعة.

المطلب الثاني: إجراء المثول الفوري وعلاقته بفكرة التلبس من خلال المقارنة بالقانون الفرنسي:

إن فهم علاقة المثول الفوري بفكرة التلبس بالجرم يتطلب معرفة تاريخ هذه المنظومة في القانون الفرنسي الذي استمدتها منه المشرع الجزائري، ومعرفة بعض النظم المشابهة له، وكذا تقييم التجربتين من خلال الربط مع فكرة التلبس بالجرم.

أولاً: تاريخ المثول الفوري في القانون الفرنسي:

إن إجراء التلبس الذي يعود إلى سنة 1863 جاء في الحقيقة لمواجهة تصاعد الإجرام في المناطق الحضرية، لذلك فهو يتلاءم أكثر مع هذه المناطق التي يمارس فيها الإجرام تحت نظر ومراقبة الشرطة والناس العاديين، عكس المناطق غير الأهلة والتي قد لا تتواجد فيها الشرطة بشكل كاف، ثم بعد ذلك جاء إجراء آخر وهو الإحالة المباشرة *saisine directe*، والذي دخل حيز الوجود ابتداءً من سنة 1981، ثم جاء المثول الفوري سنة 1983، وذلك عندما يرى وكيل الجمهورية أن التحقيقات ليست لازمة⁽⁴⁾، وكان خاصاً بالجرح المتلبس بها والتي تكون عقوبتها من سنة إلى خمس سنوات، غير أن التعديلات اللاحقة سمحت بهذا الإجراء حتى في غير حالة التلبس⁽⁵⁾، وهو مثلما يبينه الجدول التالي:

	في حالة التلبس		في غير حالة التلبس	
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
قانون 10 جويلية 1983	1 سنة	5 سنوات	-	-
قانون 9 سبتمبر 1986	1 سنة	5 سنوات	2 سنة	5 سنوات
قانون 8 فيفري 1995	1 سنة	7 سنوات	2 سنة	7 سنوات
قانون 9 سبتمبر 2002	6 أشهر	10 سنوات	2 سنة	10 سنوات

جدول (1) - تطور مجال تطبيق إجراء المثول الفوري⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ إن الوضع الذي خلقته المادة 358 في الفقرة الأولى يبدو غير منطقي، فالمتهم الذي يحكم عليه بعقوبة أقل من سنة لا يمكن للقاضي أن يأمر بإيداعه في مؤسسة إعادة التربية، ولو أجل الحكم إلى جلسة أخرى، بينما المتهم بنفس الأفعال والموجود رهن الحبس المؤقت فإنه بمجرد الحكم عليه بمثل عقوبة المتهم الأول فإن القاضي إذا لم يصدر أمراً بتسريحه سيظل في حالة إيداع، ولذلك فإن الحبس المؤقت سيؤدي إلى أوضاع غير مرغوبة من حيث المساواة في الإجراءات الجزائية، ويكون من الضروري عدم اللجوء إليه لتفادي هذه الوضعيات، وبالفعل، فإن الوضع في الحبس المؤقت في حالة اللجوء إلى مثل هذا النوع من الإخطار بالدعوى العامة قد يعتبر بمثابة تعسف في السلطة من طرف الرأي العام، انظر:

MIHMAN (Alexis): Contribution à l'étude du temps dans la procédure pénale: pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale, THESE pour le Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, UNIVERSITE PARIS SUD 11 - FACULTE JEAN MONNET, 2007, p: 23.

⁽²⁾ لقد استحدث المشرع الإجرائي الفرنسي مؤسسة أخرى شبيهة بإجراء المثول الفوري، وهي التي يمكن أن يطلق عليها التأليف الجنائي ومثول المتهم مع سبق الاعتراف بالجريمة، والتي تكتب اختصاراً (CRPC)، أي: *la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*. وقد يطلق عليها المفاوضة على الاعتراف.

⁽³⁾ Voir: MIHMAN (Alexis), op. cit, p 161.

⁽⁴⁾ Voir: Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), op. cit, p 345.

⁽⁵⁾ بشرط أن تكون الأدلة كافية وأن تكون القضية مهيأة للفصل (المادة 395 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

⁽⁶⁾ Voir : MIHMAN (Alexis), op. cit, p 162.

إن التغييرات التي جاءت سنة 1995 ترجع بالأساس إلى أن التعديل الجوهري الذي خضع له قانون العقوبات الفرنسي سنة 1994 قد غير سلم العقوبات، وجاء بهذا الحد الأقصى الجديد (7 سنوات)، وهو ما ظهر في القانون الإجرائي، وليس له أي خلفية أخرى.

ثانيا: تقييم إجراء المثلث الفوري في القانون الفرنسي: في فرنسا، المثلث الفوري (C.I) عرف تزايدا مهما في بداية سنوات 2000، حيث تجاوز عدد 31.693 في سنة 2000، إلى 46.601 بعد أربع سنوات، ثم بدأ في الانخفاض في السنوات الموالية، ثم ارتفع خلال سنوات 2009، 2010 إلى 45.369، هذا الإجراء معمول به أكثر في المناطق ذات الكثافة السكانية، وخاصة في المناطق الباريسية، هذا الإجراء معمول به ويشكل عددا كبيرا من حالات المتابعة في أغلبية المحاكم، إن المثلث الفوري يعكس لدى المحاكم نوعا من الدعوى العمومية الحازمة والتي لا تتأخر⁽¹⁾ répons judiciaire ferme et qui ne tarde pas. حسب دليل وزارة العدل الفرنسية فإن المثلث الفوري هو إجراء يسمح بالمحاكمة في وقت قصير لشخص موقوف للنظر⁽²⁾، بشروط ثلاث:

- الدلائل يجب أن تكون كافية لتقديم الفعل للمحاكمة.
 - عقوبة الحبس المتكبدة يجب على الأقل أن تساوي أو تقل عن سنتين، أما في حالة التلبس بالجرم فيجب أن تزيد عن ستة أشهر.
 - المحبوس لا يمكن أن يكون حدثا، أو يتعلق الفعل بجرح الصحافة، ولا جريمة سياسية، ولا جريمة تنص على إجراءات متابعتها نصوص خاصة.
- المتهم يجب أن يقدم فورا أمام المحكمة، أو على الأكثر بعد ثلاثة أيام من الحبس عندما لا تتمكن المحكمة في الانعقاد في نفس اليوم، قاضي الحبس والحريات يمكنه وضع المتهم في الإفراج تحت الرقابة القضائية مع إشعاره بالمثلث الفوري أمام المحكمة. يمكن للمتهم أو محاميه أن يطلبوا معلومات إضافية وبالتالي أجلا إضافيا إذا قدرا أن القضية غير مهيأة للفصل فيها. إن إجراء المثلث الفوري يعتبر في السنوات الأخيرة بمثابة التطبيق الأمثل للعدالة السريعة الذي صار يسيطر على الإجراءات الجزائية، ومن جهة أخرى فهو آلة تؤدي مباشرة إلى المؤسسة العقابية، حيث يكون المتعرضون له بمثابة اللقمة السائغة، لذلك فهذا الإجراء هو إجراء مناسب للفتات الأكثر ضعفا: اللاجئون، المهاجرون⁽³⁾، المشردون، المتجولون، المدمنون، الكحوليون، الأشخاص الخطرون من ذوي الأمراض العقلية⁽⁴⁾، لذلك فهو إجراء لا يريد فهم الأشخاص بقدر ما يركز على الأفعال⁽¹⁾.

(1) Voir: Douillet(Anne-Cécile), Soubiran (Thomas Soubiran), Léonard (Thomas), Yazdanpanah (Helena), Logiques, contraintes et effets du recours aux comparutions immédiates. Etude de cinq juridictions de la Cour d'appel de Douai. [Rapport de recherche] 11.45, Mission de Recherche Droit et Justice, Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Lille 2, Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, 2015, p 5, , disponible à l'adresse:

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01150982/document>. 21/01/2017 19:44.

(2) Voir: <http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-comparution-immEDIATE-16404.html>. 21/01/2017 15:49.

(3) في دولة مثل فرنسا حيث يكثر المهاجرون تكشف الدراسات أنه حتى بالنسبة للتلبس بالجرح ذاته كإجراء يمكن أن يمس المهاجرين أكثر من غير المهاجرين. انظر:

Léonard (Thomas), Ces papiers qui font le jugement Inégalités entre Français et étrangers en comparution immédiate, Champ pénal/ Penal field [En ligne], Vol. VII, 2010, mis en ligne le 24 septembre 2010, Disponible à l'adresse: <http://champpenal.revues.org/>. 21/01/2017 15:50.

(4) كشفت هذا الدراسة التي قام بها مرصد خاص (OCOMI) l'Observatoire des comparutions immédiates أنشئ في مدينة تولوز الفرنسية بمبادرة من أحد القضاة عضو في رابطة حقوق الإنسان، حيث قام عدد من الملاحظين والملاحظات بحضور جلسات المثلث الفوري بمعدل فترة صباحية خمسة أيام في الأسبوع. وكان المرصد مشكلا من قاض ومناضلين في الرابطة ومختص في علم الاجتماع، وقام بإجراء دراسة الإحصائيات ثلاث مختصين في علم الاجتماع من

إن المثلث الفوري كما يبدو إذن يقلص من حجم الضمانات، فمن جهة يعتبر هذا الإجراء تراجعاً عن المفهوم التقليدي لتفريد العقاب، ليصبح العقاب آلياً، كما أن الإدانة آلية، ومن جهة أخرى أصبح أمر الإيداع بمثابة إجراء مميز للمثلث الفوري Le mandat de dépôt caractérise les comparutions immédiates. بالنسبة للمهلة الخاصة بتحضير الدفاع وبسبب قصر المدة فإن إصلاح 15 أبريل 2011 في فرنسا سمح بالاستعانة بمحام منذ بداية التوقيف للنظر، وهذا ما يسمح بوجود الدفاع أثناء المثلث أمام المحكمة، ولكن مدة المثلث هي التي تثير إشكالات، فقد سمحت الدراسة التي أجراها مرصد المثلث الفوري في فرنسا بإحصاء معدل 36 دقيقة لجلسة المثلث الفوري، خاصة في ظل كثرة القضايا، أين يصبح الوقت الذي يأخذه كل من قاضي الحكم وممثل النيابة وممثل الدفاع قصيراً جداً، مع إهمال لحقوق الضحية.

ثالثاً: حول بعض النظم الأخرى لتسريع الإجراءات الجزائية في القانون الفرنسي:

لقد استحدث المشرع الإجرائي الفرنسي مؤسسة أخرى شبيهة بإجراء المثلث الفوري، وهي التي يمكن أن يطلق عليها التآليف الجنائي ومثل المتهم مع سبق الاعتراف بالجريمة، والتي يطلق عليها اختصاراً (CRPC)، أي: la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité، وقد يطلق عليها المفاوضات على الاعتراف، وهو شكل متقدم من أشكال تحويل مبدأ الشرعية الجنائية⁽²⁾، وقد دخلت حيز التنفيذ بالمادة 137 من القانون رقم 2004-204 الصادر بتاريخ: 9 مارس 2004⁽³⁾، وهي تقوم على فكرة قيام ممثل النيابة العامة على مرحلتين، أولاً: باقتراح عقوبة من طرف ممثل النيابة على المتهم الذي يعترف بجرمه والتي من شأنه أن يقبلها أو يرفضها شرط أن لا تتجاوز عقوبة الفعل 5 سنوات حبساً⁽⁴⁾، ثانياً: وفي حالة قبول العقوبة يمثل المتهم أمام محكمة بصورة علنية تنظر في مدى تطابق العقوبة المقترحة مع العقوبات المرصودة من قبل المحاكم لذات الفعل بصورة تقليدية، ويتم التركيز في هذا الإجراء على أمر أساسي وهو حضور المحامي في كلتا المرحلتين⁽⁵⁾.

في حالة فشل هذا الإجراء فإن النيابة تستعيد حقها في المتابعة الجزائية دون إعادة إثارة هذا الإجراء مرة أخرى من الطرفين، ويتم إبلاغ الضحية باللجوء إلى هذا الإجراء ويمكن من الحضور في جلسة المحكمة⁽⁶⁾.

جامعة تولوز، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة تتعلق بالفئة الأكثر تعرضاً للمثلث الفوري، والتي لخصتها في عبارة Une justice pour les mauvais pauvres، انظر الدراسة كاملة:

Welzer-Lang (Daniel), Castex (Patrick), Comparutions immédiates: quelle justice?, Toulouse, ERES, « Hors collection », 2012, 304 pages. Disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/www.sndl1.arn.dz/comparutions-immmediates-quelle-justice--9782749215136.htm>. 21/1/2017 9:30.

⁽¹⁾ Voir: Portelli (Serge), « Préface », in Daniel Welzer-Lang et al., Comparutions immédiates: quelle justice?, ERES « Hors collection », 2012, p 7-10, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/www.sndl1.arn.dz/comparutions-immmediates-quelle-justice--9782749215136.htm>. 21/01/2017 09:30.

⁽²⁾ بينما تسعى الإجراءات الجزائية لإظهار الحقيقة فإن الحقيقة في إطار هذا الإجراء ليست ذات أهمية تذكر، والإثبات لا يعتبر عنصراً أساسياً في الدعوى الجزائية، ودور القاضي مختلف تماماً عن دور القاضي الجزائي، وأن دور الدفاع ينحسر أمام فكرة الردع الجنائي، وتراجع عن مبدأ عدم جواز التصالح في الحق العام ما من شأنه أن يضعف من هيبة السلطة القضائية، وقد تم اقتراح هذا الإجراء منذ سنة 1987 من قبل لجنة وزراء المجلس الأوروبي وكذلك من قبل لجنة ديلماس مارتى "لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان" لسنة 1990.

⁽³⁾ Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Journal Officiel (R.F) du 10 mars 2004, p.4567.

⁽⁴⁾ art. 495-7 C. pr. pén. Fr.

⁽⁵⁾ Voir: PERROUCHEAU (Vanessa), « La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité : quelles limites à l'omnipotence du parquet ? », Droit et société 2010/1 (n° 74), p 55-71. Disponible à l'adresse : <http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm>. 21/01/2017 09:31.

⁽⁶⁾ En cas d'échec de la CRPC, le procureur de la République recouvre l'opportunité des poursuites, et aucune des parties ne peut évoquer cette procédure devant la juridiction de jugement (art. 495-14 C. proc. pén.). La victime, informée de l'emploi de la CRPC, est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits devant le juge homologateur (art. 495-13 C. proc. pén. fr).

إن هذا الإجراء يعتبر تطبيقاً لمبدأ "خصوصية الإجراءات الجزائية *privatisation du procès pénal*"، أو ما يسمى بالعدالة التفاوضية *La justice négociée*، وهو يقترب من المؤسسة الإجرائية الجزائرية المعروفة في النظام الأمريكي النابع من الثقافة الإنجليزية كسكسونية ونظرتها إلى الجريمة والتي يطلق عليها اسم *plea bargain*، أو *guilty plea*⁽¹⁾، أو بالفرنسية: *Le plea bargaining*، مع فارق أن النظام الأمريكي يسمح بالتفاوض حول التكييف لا العقوبة، بينما يتفان حول مبدأ سبق الاعتراف بالجرم⁽²⁾.

رابعاً: تقييم نظري لإجراء المثلث الفوري في القانون الجزائري:- حسب نص القانون فإن هذا الإجراء لا يطبق إلا في الجنح المتلبس بها والتي لا تستدعي إجراءات تحقيق خاصة، ومن ثم فهو مستبعد في مجال الجنايات، وفي الجرائم غير المتلبس بها، ما يعني أنه لا يخص كل حالات التلبس، ومن ثم فهو بديل جزئي لحالة التلبس، ولا يلغها.

- أن تعدد طرق الإخطار بالدعوى العمومية يسمح بالتفريد الإجرائي للجرائم إن صح القول بتعدد وتنوع أساليب المواجهة والتحقيق والمتابعة، وهذا في إطار مبدأ السرعة في معالجة القضايا الجنائية.

- أن الضمانات الممنوحة يجب أن تدعم بإعطاء القضايا الحجم الزمني الكافي لنظرها وعدم إهدار حقوق الدفاع، والتي ترتبط أساساً بالزمن اللازم لإعداد الدفاع ولتقديم الدفاع.

- إن هذا النوع من العدالة الصغيرة *la petite justice* يتطلب إمكانات كبيرة على مستوى القضاة وعلى مستوى التنظيم القضائي وبالخصوص ما يتعلق بالمحكمة.

- إن المحكمة الفورية أو الصغيرة تعزز هدفاً قوياً يتمثل في ثقة ضحايا الجرائم بالعدالة، إلا أنها من ناحية أخرى تمثل سبباً مباشراً لنتائج الزيادة في معدلات الأحكام بالحبس⁽³⁾.

- أن هذا النوع من طرق الإخطار هو في الأصل اختياري، وأن النيابة العامة يجب أن تحد منه كلما كان هناك خشية الإخلال بحق الدفاع.

خاتمة:

يعتبر إجراء المثلث الفوري أهم إجراء استقاه المشرع الجزائري من التقنين الفرنسي بعد ما يزيد عن قرنين من تطبيق منظومة التلبس التي لم تساهم في تحقيق السرعة المطلوبة في المحاكمات الجزائية، إلا أن منظومة التلبس تبقى سارية المفعول، بينما يمكن الحد من إجراء اللجوء إلى المثلث الفوري بما أنه ليس إجراءً إجبارياً، بل هو اختياري وفق نص المادة 339 مكرر، فهو يخضع لمبدأ الملائمة الذي تملكه النيابة العامة، وبالتالي يمكن التقليل منه تفادياً لإهدار الضمانات الإجرائية، وللتخفيف على جهاز العدالة إذا لوحظ أن إجراء المثلث الفوري يشكل عبئاً عليه.

قائمة المراجع:

1- أمر رقم 02-15 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 40، السنة الثانية والخمسون، مؤرخة في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، ص

⁽¹⁾ انظر حول هذا النظام مقالا مهماً:

Taleb (Akila), Les procédures de *guilty plea* : plaidoyer pour le développement des formes de justice 'négociée' au sein des procédures pénales modernes, Étude de droit comparé des systèmes pénaux français et anglais, Revue internationale de droit penal, 2012/1 (Vol. 83), Pages 89 – 108, disponible à l'adresse: http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_831_0089. 1/21/2017 9:25.

⁽²⁾ voir: Desprez (François), « La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : 18 mois d'application à Montpellier (1er octobre 2004 – 1er avril 2006) », Archives de politique criminelle, 2006/1 (n° 28), p 109-134. Disponible à l'adresse :

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm> 15/05/2016 14:08. 21/01/2017 09:26.

⁽³⁾ Voir : Snacken (Sonja), « Justice et société : une justice vitrine en réponse à une société en émoi? L'exemple de la Belgique des années 1980 et 1990 », Sociologie et sociétés, vol. 33, n° 1, 2001, p 107-137. Disponible à l'adresse : <http://id.erudit.org/iderudit/001712ar>. 21/01/2017 10:25.

- 2-Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Journal Officiel (R.F) du 10 mars 2004, p.4567.
- 3-Bouloc (Bernard), Matsopoulou (Haritini), Droit pénal général et procédure pénale, SIREY, 17^{ème} éd, 2009.
- 4-Desprez (François), «La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité: 18 mois d'application à Montpellier (1^{er} octobre 2004 – 1^{er} avril 2006)», Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), p 109-134. Disponible à l'adresse:
<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm> 15/05/2016 14:08. 21/01/2017 09:26.
- 5-Douillet (Anne-Cécile), Soubiran (Thomas Soubiran), Léonard (Thomas), Yazdanpanah (Helena), Logiques, contraintes et effets du recours aux comparutions immédiates. Etude de cinq juridictions de la Cour d'appel de Douai. [Rapport de recherche] 11.45, Mission de Recherche Droit et Justice; Centre National de la Recherche Scientifique; Université de Lille 2; Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales. 2015, disponible à l'adresse:
<https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01150982/document>. 21/01/2017 19:44.
- 6-<http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-comparution-immEDIATE-16404.html>. 21/01/2017 15:49.
- 7-<https://www.youtube.com/watch?v=2g8Kahg4r6E>. 21/01/2017 17:25.
- 8-Léonard (Thomas), Ces papiers qui font le jugement Inégalités entre Français et étrangers en comparution immédiate, , Champ pénal/ Penal field [En ligne], Vol. VII, 2010, mis en ligne le 24 septembre 2010, Disponible à l'adresse: <http://champpenal.revues.org/>. 21/01/2017 15:50.
- 9-MIHMAN (Alexis), Contribution à l'étude du temps dans la procédure pénale: pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale, THESE pour le Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, UNIVERSITE PARIS SUD 11 - FACULTE JEAN MONNET, 2007.
- 10-PERROUCHEAU (Vanessa), « La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité : quelles limites à l'omnipotence du parquet ? », Droit et société, 2010/1 (n° 74), p 55-71. Disponible à l'adresse :
<http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm>. 21/01/2017 15:48.
- 11-Portelli (Serge), « Préface », in Daniel Welzer-Lang et al., Comparutions immédiates: quelle justice?, ERES « Hors collection », 2012, p 7-10, disponible à l'adresse:
<http://www.cairn.info/www.snd11.arn.dz/comparutions-immEDIATEES-quelle-justice--9782749215136.htm>. 21/01/2017 09:30.
- 12-Snacken (Sonja), « Justice et société : une justice vitrine en réponse à une société en émoi? L'exemple de la Belgique des années 1980 et 1990», Sociologie et sociétés, vol. 33, n° 1, 2001, p 107-137. Disponible à l'adresse :
<http://id.erudit.org/iderudit/001712ar>. 21/01/2017 10:25.
- 13-Taleb (Akila), Les procédures de *guilty plea* : plaider pour le développement des formes de justice 'négociée' au sein des procédures pénales modernes, Étude de droit comparé des systèmes pénaux français et anglais, Revue internationale de droit penal, 2012/1 (Vol. 83), Pages 89 – 108, disponible à l'adresse:
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_831_0089. 21/1/2017 9:25.
- 14-Viennot (Camille), « Celerite et justice penale: L'exemple de la comparution immédiate », Archives de politique criminelle, 2007/1 (n° 29), p 117-143. Disponible à l'adresse:
<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-117.htm>. 21/01/2017 10:58.
- 15-Welzer-Lang (Daniel), Castex (Patrick), Comparutions immédiates: quelle justice?, Toulouse, ERES, « Hors collection », 2012, 304 pages, disponible à l'adresse:
<http://www.cairn.info/www.snd11.arn.dz/comparutions-immEDIATEES-quelle-justice--9782749215136.htm>. 1/21/2017 3:51.